

YOSHLAR TA'LIM-TARBIYASIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING SALBIY VA IJOBIY TOMONLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497197>

Xudoyberdiyeva Mohichehra Alisher qizi

Buxoro viloyati yuridik texnikumi
sud huquqiy faoliyat 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Bugun biz tez sur`atlar bilan o`zgarib borayotgan, insoniyat hozirga qadar boshidan kechirgan davrlardan tubdan farq qiladigan o`ta shiddatli va murakkab bir zmonda yashamoqdamiz. Davlat va siyosat arboblari, faylasuflar va jamiyatshunos olimlar, sharhlovchi va jurnalistlar bu davrni turlicha ta`riflab, har xil nomlar bilan atamoqda. Kimdir uni yuksk texnologiyalar zamoni desa, kimdir tafakkur asri yana birov yalpi axborotlashuv davri sifatida izohlamoqda. Shu ma`noda, globallashuv- bu avvalo hayot sur`atlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir.

Kalit so`zlar: globallashuv, nimofobiya, igromaniya, 1G, 2G,3G, 4G, inson omili.

Аннотация : Сегодня мы живем в очень быстро меняющемся и сложном мире, который радикально отличается от тех времен, которые когда-либо переживало человечество. Государственные деятели и политики, философы и социологи, обозреватели и журналисты по-разному описывают этот период и называют его по-разному. Одни называют его веком высоких технологий, другие интерпретируют его как век мышления и век всеобщей информации. В этом смысле глобализация означает, прежде всего, беспрецедентное ускорение темпа жизни.

Ключевые слова: глобализация, нимфобия, игромания, 1G, 2G, 3G, 4G, человеческий фактор.

Annotation: today we live in a very fast-paced and complex world, which is radically different from the times that humanity has ever experienced. Statesmen and politicians, philosophers and sociologists, commentators and journalists describe this period differently and call it by different names. Some call it the age of high technology, while others interpret it as the age of thinking and the age of general information. In this sense, globalization means, first of all, an unprecedented acceleration of the pace of life.

Keywords: *globalization, nymphobia, igromania, 1G, 2G, 3G, 4G, human factor.*

KIRISH: Hozirgi davrda internet tarmog`iga ulangan kompyuter, mobil telefonlari deyarli ko`plab xonadonlarda mavjud. Bundan tashqari, yoshlar internet kafelarda ham tarmoqlardan foydalana oladilar. Bugungi kunda axborot texnologiyalari jadal taraqqiy etishi va ijtimoiy- iqtisodiy hayotning barcha jabhalariga joriy etilishi sababli barcha uchun kompyuter savodxonligi dolzarb masalalardan biridir. Yoshlar ijtimoiy tarmoqlar kengayib borayotgan davrda o`sb ulg`aymoqda. Bu quvonarli hol albatta. Biroq har narsaning me`yori bo`lmog`i zarur. Yoshlar virtual olamning haqiqiy olam emasligini bilib borishlari shart.

Nimofobiya-internetsiz qolishdan qo`rqish kasalligi ham paydo bo`ldi. Shu bilan birga ko`pgina yoshlar orasidagi odatlarga hattoki nom ham beriladigan bo`ldi, misol uchun "**Igromaniya**" –bu kompyuterdan o`rin olgan turli xil o`yinlarga mukkasidan ketishdir. Biz bu dunyodan nomsiz o`tib ketishdan yoki yaqinlarimiz, davlatimizga foydamiz tegmasligidan qo`rqanimizda edi balki yana ham ko`p o`z ustimizda ishlagan bo`lar edik. Internet bu "o`g`ri". O`g`ri deganda bir nimani o`g`irlaydigan qora kiyim kiyib, niqob taqqan beysbol tayoqchasini ko`tarib olgan shaxsni tushunamiz yoki kinolarda ko`rgan katta banklarni, muzeylarni tunaydigan o`g`rilar to`dasini tushunamiz. Lekin **XXI asrda** shunday o`g`ri dunyoga keldiki, uni na qalin devorlar va na kuchli armiya ham to`xtatib qololmaydigan bo`ldi. Albatta bunga o`zimiz sababchimiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Globalashuv jarayoni hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelayotganligining asosiy omili va sababi xususida gapirganda shuni obyektiv tan olish kerakki, bugungi kunda har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi nafaqat yaqin va uzoq qo`shnilar, balki jahon miqiyosida boshqa mintaq va hududlar bilan shunday chambarchas bog`lanib borayaptiki, biror mamlakatning bu jarayondan chetda turishi ijobiy natijalarga olib kelmasligini tushunish, anglash qiyin emas.

Tabiiyki , bunday axborotlar qiziquvchan yoshlarni o`ziga ko`proq jalb etadi. Internet bizning ikkinchi oilamiz, do`stimiz va hatto o`zimizga aylanib borayotganini isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Har kuni ertalab 80% yoshlar internet bilan tongini kutib olishadi, har joyda u biz bilan, jonimizda -yu qonimizda. Bu insonni yanada o`ylashga undaydi va bu qattiq signal, nahotki, kelajakd insonlarni internet boshqarsa!?

Bu ko`plab tarmoqlarning yagona global tarmoqqa muvaffaqiyatli qo`shilishi uchun zarur shart sharoitlar yaratildi. Bunday "tarmoqlar tarmog`i" hozir hamma joyda internet deb nomlanadi. Biz qayerga qarab ketyapmiz bizdan olimlar, kashfiyotchilar dunyoni o`zgartiradigan insonlar chiqishi o`tmishdagi chiroyli aplarga aylanayotgandek go`yo, aytishadiku har 100 yilda dunyoni o`zgartiradigan va jaholatga dolatsizlikka qarshi chiqadigan bir inson dunyoga keladi deb. Biroq hozir esa yillar o`tgan sayin internet tezligi **1G, 2G, 3G, 4G** va hokazolarni ko`payishini tomosha qilishdan boshqaga yaramaydigan zombilar jamiyati shakllanib borayotganini sezmayotgandaymiz.

Biror harakatni amalga oshirishda bolalarga qanchalik ruxsat etilmasa, ularda shunchalik yuqori darajda qiziqish uyg`onishi barchaga ma`lum. Yoshlar tarmoqdagi nosog`lom turmush tarzidan axborot beruvchi ayrim manbalarga duch kelsalar, yanada qiziqib mazkur axborotlarga alohida e`tibor qaratishlari ehtimoldan holi emas. Shu sababdan kattalar farzand tug`ilgan kundan boshlab ularga katta mehr berishlari lozim. Zimdan e`tibor bersak, Internet kafelariga serqatnov yoshlar ayniqsa o`smirlar u yerga borishib, har xil buzg`unchi g`oyalar ruhidagi un-sur o`ldirayotgan kompyuter o`yinlarini tomosha qilayotganligini, tutruqsiz narsalar bilan besamar o`tkazayotganligiga guvoh bo`lyabmiz. Bunday yoshlarni internet imkoniyatlaridan to`laqonli ,faqat bilim olish bilan mashg`ul deya ata olamizmi ? Eng achinarlisi, ayrim befarq ota –onalar farzandim internetda o`tirib, bilim olyapti, deb o`ylashadi .

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Inson umrini bo`lib chiqsak uxlashdan tortib qachon yuvinishimizgacha olimlar o`rtacha umriga nisbatan bolib hisoblab chiqishgan oldinlari statistika internet kiritilmagan edi. Endi esa bu kiritilishi aniq va ravshan, chunki inson hozirgi zamondan internetga ketkazadigan vaqti hattoki oila a`zolari do`stlariga ajratadigan va ketkazadigan vaqtidan hech ham qolishmaydi va bu natija borgan sari oshib bormoqda. Agar unga imkon bersak bizning hayotimizni, umrimizni , umidlarimizni, erkimizni hatto xayollarimizni o`g`irlashi aniq shuning uchun biz ham juda ehtiyotkor va undanda aqilli bo`lishimiz va u bizning umrimizni o`g`irlashga yo`l qo`ymasligimiz zarur. Vaqt umr o`g`risi deyishadi. U to`xtamaydi tez yoki sekin, ha to`g`ri tushundingiz sekin vaqt har doim ham tez bo`lmaydi uni tez yoki sekin qilish o`zimizga bog`liq. Shu kungacha bizning umrimiz vaqtga bog`liq edi va endi internet ham bu safga qo`shildi. Hozirda insonlar oddiy ishlarga ham ulgura olishmaydi nega? Ularda

diqqat yo`q. Fikr jamlash yo bir joyda o`tirib o`ylab ko`rish yoq hozir bizni bir joyga o`tirib diqqatimizni, fikriizni bir joyga jamlashga yo`l qo`ymayotgan internet degan o`g`ri bor. Bugungi kunda global internet trafigining bir soniyadagi hajmini **1993-yildagi** yillik trafik bilan taqqoslash mumkin. Insoniyat aql-idrokining yanada o`sishi fan va texnikaning bu rivojlanishi bilan **XXI asrga** kelib **OAV vositalari** qatoriga internet kirib keldi. Jahon axborot maydonini qamrab olgan bu aloqa vositasining ham **salbiy** ham **ijobiy** tomoni bor. Uning ijobiy tomoni 30 yoshdan 80 yoshgacha bo`lgan insonlar uchun ma`lumot yetkazish va almashish bo`lsa salbiy tomoni turli buzg`unchi g`oyalar, terorizm, behayolik, diniy ekstrimizm yoyishga xizmat qilmoqda. Buni biz turli reklama, e`lonlar va kichik xabarlar misolida ko`rishimiz mumkin. Dastavval, bizga hech qanday ahamiyatga ega bo`lmasdan ko`ringan kichik ko`ngilsizlik keyinchalik global muammoga aylanib ulgurmoqda desak adashmagan bo`lamiz.

XULOSA.

Meni shunday savol qiynaydi nima uchun damlar oilalari yoki do`stlari bilan o`tkazishlari mumkin bo`lgan vaqtlarini ijtimoiy tarmoqlarga sarflashadi. Inson qandaydir xayoliy dunyoda haqiqiy hayotni tark etayotganga o`xshaydi. Menimcha, internet orqali muloqot qilishga odatlangan odamlar hayotda juda yolg`iz qolishadi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqtni behuda sarflash va boshqa hech narsa emas. O`zbekiston respublikasi birinchi prezidenti I.Karimov aytganlariday “Kelajak yoshlar mening tayanchim, mening ishonchim. Biz albatta u kishining ota-onamizning, yurtimizning ishonchini albatta oqlaymiz! Yangi O`zbekistonning yoshlari ma`rifatli ma`naviyatli kuchli idrok sohiblari hisoblanadi. Har bir irodasi mustahkam yosh avlod vaqtni o`zining eng qimmat baho boyligi ekanligini anglaydi va uni kimga va nimaga sarflashni juda yaxshi biladi. Ularda internetning turli xurujlariga qarshi kurashish immuniteti mavjud bo`ladi. Bu bilan ijtimoiy tarmoqlardan umuman foydalanmaslik emas balki undan me`yor bilan foydalanish kerak. Ular hayotimizda birinchi o`rinda emas oxirgi o`rinlardan joy olsa maqsadga muvofiq bo`lar edi. Zero, bizga berilgan umrni samarali sarflash har birimizning qo`limizda.

“Har qanday davlatning yoshlari o`z oldiga qo`yayotgan maqsadlariga qarab, shu davlatning kelajagini bilish va belgilashi mumkin”.

ADABIYOTLAR:

1. I.I.A. Karimov “Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch” asarlari 1-jild. Toshkent “ma`naviyat” 2016, 110-bet.
2. O`zME. birinchi jild. Toshkent , 2000 yil.

NYU

Topical Issues of Science Topical Issues of Science

TOPICAL ISSUES OF SCIENCE